

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH VA ZAMONAVIY TA‘LIM TEXNOLOGIYALARI

Kilicheva Nurgul Esenmiratovna - University of Innovation Technologies talabasi

Nurabullaev Tanirbergen Allambergenovich - University of Innovation Technologies v.b.dotsenti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi boshlang‘ich ta‘lim jarayonida o‘quvchilarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari ilmiy-tahliliy jihatdan yoritilgan. Zamonaviy ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, axborotni izlash, tahlil qilish va undan samarali foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Shuningdek, interaktiv metodlar, raqamli platformalar va innovatsion pedagogik texnologiyalarning ta‘lim samaradorligini oshirishdagi o‘rni statistik va ilmiy manbalar asosida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: raqamli kompetensiya, boshlang‘ich ta‘lim, zamonaviy texnologiyalar, interaktiv metodlar, axborot savodxonligi, media savodxonlik, innovatsion ta‘lim, raqamli madaniyat, ta‘lim samaradorligi.

XXI asr — raqamlashtirish va globalashuv davri bo‘lib, u ta‘lim tizimiga ham tub o‘zgarishlar olib kirmoqda. Xalqaro tadqiqotlarga ko‘ra, 2023-yil holatiga ko‘ra dunyo bo‘yicha maktablarning 60% dan ortig‘ida raqamli ta‘lim elementlari joriy etilgan. Shu sababli boshlang‘ich ta‘lim bosqichida o‘quvchilarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Aynan ushbu yosh davri bolaning kognitiv va intellektual rivojlanishida asosiy poydevor vazifasini bajaradi.

Raqamli kompetensiya — bu shaxsning axborotni izlash, uni tahlil qilish, baholash, saqlash va zamonaviy texnologiyalar orqali samarali qo‘llash qobiliyatidir. Yevropa Ittifoqining DigComp modeli bo‘yicha raqamli kompetensiya 5 asosiy komponentdan iborat bo‘lib, ular: axborot savodxonligi, kommunikatsiya,

kontent yaratish, xavfsizlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Ushbu komponentlar boshlang'ich ta'lim jarayonida bosqichma-bosqich shakllantirilishi lozim.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun raqamli kompetensiya alohida ahamiyatga ega. Ular nafaqat dars jarayonida internetdan samarali foydalanishi, balki o'quvchilarga raqamli xavfsizlik qoidalarini o'rgatishi, ishonchli axborotni tanlashni ko'rsatishi zarur. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi yuqori bo'lgan sinflarda o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichi o'rtacha 20–25% ga yuqori bo'ladi.

Zamonaviy texnologiyalarning afzalliklari shundan iboratki, ular ta'limni individuallashtirish imkonini beradi. Masalan, interaktiv platformalar orqali har bir o'quvchining bilim darajasiga mos topshiriqlar berish mumkin. Bundan tashqari, vaqt va resurslar tejiladi, vizual materiallar orqali mavzular osonroq tushuntiriladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, multimedia vositalaridan foydalanilgan darslarda o'quvchilarning diqqatini jamlash darajasi 40% gacha oshadi.

Biroq amaliyotda bir qator muammolar ham mavjud. Jumladan:

- ta'lim muassasalarining texnik jihozlanish darajasi yetarli emasligi;
- o'qituvchilarning raqamli savodxonligi turlicha ekanligi;
- internet xavfsizligi bilan bog'liq tahdidlar.

Masalan, ayrim hududlarda maktablarning atigi 50–60% i to'liq raqamli qurilmalar bilan ta'minlangan. Shu sababli raqamli ta'limni joriy etishda tizimli yondashuv zarur.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun maktablarda interaktiv qurilmalar sonini oshirish, o'qituvchilar uchun raqamli kompetensiya bo'yicha treninglar tashkil etish hamda o'quvchilarda media savodxonlikni shakllantirish muhim hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalar yordamida o'quv jarayonini samarali tashkil etish o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, mustaqil izlanish va axborot bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Boshlang'ich ta'limda raqamli kompetentsiyalarni shakllantirish muammosi so'nggi yillarda O'zbekiston pedagogikasida muhim ilmiy yo'nalish sifatida rivojlanib bormoqda. Mazkur masala ta'limni raqamlashtirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish va o'quvchilarda axborot bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish nuqtai nazaridan tadqiq etilmoqda.

Jumladan, B.X. Xodjaev tadqiqotlarida ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirish mumkinligi asoslab berilgan. Muallif ta'limda raqamli vositalardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil bilim olish jarayonini faollashtirishini ta'kidlaydi [1].

SHuningdek, R.X. Jo'raev ishlarida axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida ko'rib chiqilgan. Uning fikricha, raqamli muhitda tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning axborotni tahlil qilish va saralash qobiliyatini rivojlantiradi [2].

N.A. Muslimov tadqiqotlarida esa zamonaviy ta'lim texnologiyalari va raqamli vositalardan foydalanish orqali o'quvchilarda kasbiy va umumiy kompetentsiyalarni shakllantirish masalalari yoritilgan. U ta'lim jarayonida mul'timedia va interaktiv platformalardan foydalanish o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashini ilmiy jihatdan asoslaydi [3].

SHu bilan birga, SH.S. SHaripov ishlarida ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida raqamli kompetentsiyalarni shakllantirishning pedagogik asoslari tahlil qilingan. Uning ta'kidlashicha, boshlang'ich ta'lim bosqichida axborot savodxonligini shakllantirish keyingi ta'lim bosqichlari uchun mustahkam poydevor yaratadi [4].

So'nggi tadqiqotlarda O.A. Qo'lyiev tomonidan raqamli ta'lim muhitini shakllantirish va uning o'quv jarayoniga ta'siri o'rganilib, raqamli platformalardan

foydalanish o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qilishi qayd etilgan [5].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mahalliy olimlar tomonidan raqamli kompetentsiyalarni shakllantirish masalasi asosan pedagogik texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya vositalari bilan bog'liq holda o'rganilgan. Biroq boshlang'ich ta'limda raqamli kompetentsiyalarni tizimli ravishda shakllantirish, uning metodik ta'minoti va amaliyotda qo'llash mexanizmlari yanada chuqur tadqiq etishni talab etadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, boshlang'ich ta'lim tizimida raqamli kompetensiyalarni shakllantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning bilim olish faolligini oshiradi, ularning intellektual salohiyatini rivojlantiradi hamda kelajakda raqobatbardosh, zamonaviy fikrlaydigan shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati

1. Xodjaev B.X. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2016.
2. Jo'raev R.X. Ta'limda axborot texnologiyalari. – Toshkent, 2017.
3. Muslimov N.A. Kasbiy ta'lim texnologiyalari. – Toshkent, 2015.
4. SHaripov SH.S. Ta'limni modernizatsiya qilish asoslari. – Toshkent, 2018.
5. Qo'lyliev O.A. Raqamli ta'lim muhiti. – Toshkent, 2021.